

PAGBUO, PAGPAPATUNAY, AT KABISAAN NG MODYUL SA FILIPINO 7 PARA SA MGA MAG-AARAL NA NANGANGAILANGAN NG KARAGDAGANG TULONG PANG-AKADEMIKO

Mary Joy P. Manansala, Melchor B. Espiritu

MaEd-Language Teaching, Marinduque State University, Boac, Marinduque, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486817>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay pinamagatang “Pagbuo, Pagpapatunay, at Kabisaan ng Modyul sa Filipino 7 para sa mga Mag-aaral na Nangangailangan ng Karagdagang Tulong Pang-Akademiko” na naglalayong matugunan ang kakulangan sa kasanayan ng mga mag-aaral sa ika-7 baitang sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori. Ayon sa naging resulta ng ikalawang markahang pagsusulit lumabas ang mababang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa mahahalagang aspeto ng pag-unawa sa teksto, tulad ng pagkilala sa pangunahing ideya, pansuportang detalye, mahahalagang impormasyon. Bumuo ng isang interbensiyong modyul upang matugunan ang mga kahinaan ng ito na naglalayong mapabuti ang mga kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori. Ang modyul ay binuo batay sa layunin ng pagkatuto, mga taong sangkot sa pagbuo, gastos, kagamitan, at panahon ng pagbuo. Nasuri naman ito batay sa nilalaman, kaugnayan, hikayat sa gagamit, pagkakaayos, at paglinang ng kasanayan. Ang pag-unlad ng mga mag-aaral sa dalawang kompetensi ay nasuri gamit ang pauna at panapos na pagsusulit. Gumamit ang mananaliksik ng Paired Sample Test upang matukoy ang makabuluhang pagkakaiba sa mga marka ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang modyul. Ang mga resulta ng pananaliksik ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagtanggap sa modyul mula sa mga guro bilang interbensiyong materyal sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral. Nagpapakita ang pagsusuri ng makabuluhang pag-unlad sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori matapos gamitin ang modyul.

Ang resulta ng Paired Sample Test ay nagpapatunay na ang modyul ay epektibo sa pagpapayabong ng kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, ang pananaliksik ay nagpapakita na ang modyul na binuo ay isang epektibong interbensiyong materyal para sa mga nahihirapang mag-aaral sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori. Inirerekomenda ang patuloy na paggamit at pagpapaunlad ng modyul, pagsasama ng makabuluhang teknolohiya, pagpapahusay sa disenyo at presentasyon, patuloy na pagsusuri at pagtataya, at pagbabahagi ng modyul sa ibang guro.

Keywords: *Pagbuo, Pagpapatunay, Kabisaan, Modyul, Mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong, Pang-akademiko*

INTRODUCTION

Sa bawat pagsabak ng bawat estudyante sa pang-araw-araw na gawain sa loob ng silid aralan, hindi maiiwasan ang pagharap sa mga hamon at paghihirap. May pagkakataon na isa sa nagiging balakid sa kanilang pagkatuto at pag-unlad ay ang ilang kasanayan sa pagkatuto o learning competencies. Bilang kasalukuyang guro sa Filipino, nakita ng mananaliksik na may mga mag-aaral na nahihirapang malampasan ang ilan sa kasanayang pampagkatuto na ito. Kung minsan ay ito ang nagiging sanhi upang hindi na magpatuloy sa pag-aaral ang ilang mag-aaral. Upang matulungan at matugunan ang mga pangangailangan ng mga nahihirapang mag-aaral, ninais ng mananaliksik na bumuo ng modyul na tutugon at tutulong upang mapagtagumpayan ang hamon na ito. Ang modyul na ito ay ninanais na makatulong upang magbigay suporta at gabay para sa mga nahihirapang mag-aaral. Maglalaman ito ng mga pagsasanay at estratehiya na angkop sa kanilang indibidwal na pangangailangan at magbigay daan sa mag-aaral upang matuto sa kanilang sariling bilis at mapayabong ang kaalaman.

Ayon kina Comiso-Gallo, et al. (2020), ang kurikulum ng K to 12 ay naglalayong hubugin ang isang mag-aaral na may kapakipakinabang na kaalaman, kahusayan, at kasanayan. Isa sa mahalagang bahagi ng batayang edukasyon ang asignaturang Filipino na makakatulong sa pagkamit ng layuning ito. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng Filipino, nalilining ang limang makrong kasanayan: pagsasalita, pagbasa, pagsulat, pakikinig, at panonood. Nilalayon din ng asignaturang Filipino na linangin ang repleksibong pag-iisip, pagpapahalagang pampanitikan, at kakayahang komunikatibo ng bawat mag-aaral. Higit sa lahat, binibigyang pansin ng asignaturang Filipino ay ang pagpapahalaga at pag-unawa sa kulturang Pilipino na nagbubunga ng kultural na kaalaman at matibay na pambansang pagkakakilanlan.

Ang pangunahing layunin ng kurikulum na ito ay makapagpatapos ng mga mag-aaral na buo ang kasanayan at kayang makipagsabayan sa globalisasyon. Hindi dapat magkaroon ng mga mag-aaral na naiiwan sa laylayan ng edukasyon. Kaya kinakailangang tulungan at gabayan ng guro ang mga mag-aaral na hindi gaanong makasabay sa loob ng klase. Nararapat na sila ay pagtuunan ng pansin. Bilang isang guro

nararapat lamang na siya ay umisip ng estratehiya na maaaring gamitin ng lahat ng mga mag-aaral, mahina man o mahusay sa klase.

Alinsunod sa DO no. 018 (2020), Mga Patnubay sa Patakaran para sa Pagbibigay ng mga Kagamitang Pampagkatuto sa Pagpapatupad ng Plano sa Pagpapatuloy ng Batayang Edukasyon ng DepEd ay bubuo ang kagawaran ng masinsinan at komprehensibong Learning Continuity Plan (LCP) upang tugunan ang mga kinakaharap na pagsubok at kakaharapin sa panahon ng pandemya. Ang Learning Continuity Plan (LCP) ay naglalaman ng mga paraan at estratehiya para sa pag-sasaayos at pagsusuri ng kurikulum, pagtukoy at pagpili sa kasanayang pampagkatuto na nararapat gamitin, pagpili ng mga angkop na materyales sa pagkatuto, at paggabay sa mga guro at magulang sa kanilang mga tungkulin. Sinuri rin ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang Most Essential Learning Competencies (MELCs) na gagamitin sa buong bansa, na naglalaman ng mga kasanayang dapat matutuhan at mahasa ng mga mag-aaral. Mula sa naging pagsusuri at pag-aaral ay naging mas kakaunti ang mga kasanayang pampagkatuto ng mga mag-aaral kumpara sa nakaraang kurikulum. Upang matukoy naman ng nasabing ahensiya ang pinakamabisang learning modality, nagsagawa ang DepEd ng sarbey sa mga magulang kung alin sa learning modality ang pinakagusto nila. Ang mga resulta ng sarbey ay ginamit bilang gabay sa pagbuo ng LCP. Ayon sa panayam at pagbabalita ni Bernardo (2020), mahigit 8.9 milyong magulang ang nagpahayag na mas pabor at nais nilang matuto ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng nakalimbag na modyul. Ito ay lalo na sa mga magulang na ang kanilang tahanan ay mahina ang access sa internet at limitado ang kakayahan upang makapagpa-load. Ang paggamit ng modyul ay itinuturing ding angkop sa mga mag-aaral sa mga lugar sa kanayunan kung saan limitado o walaang access sa internet para sa online na pag-aaral. Dahil dito, ipinapakita na kinakailangan na bumuo ng modyul upang matugunan ang problemang ito. Nagpapakita ang sarbey na ito na mas kailangang pagbutihin ang pagbuo ng modyul para sa mga estudyante at mga magulang na umaasa sa modyul. Isa na rin itong paghahanda nang sa gayon may pandemya man o wala ay handa ang guro. Sapagkat walang ibang masasandalan ang mga mag-aaral para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral kundi ang kanilang guro at magulang.

Ang pananaliksik na ito ay may kaugnayan din sa ikaapat na Sustainable Development Goal (SDG): Quality Education. Sapagkat ito ay naglalayong bumuo ng isang interbensiyong materyal na makakatulong sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong. Ninanais ng mananaliksik na makabuo ng isang materyal na makapagpapabuti sa kalidad ng edukasyon at makapagbigay ng karagdagang suporta sa mga nahihirapang mag-aaral. Binibigyang pansin din dito ang pagkakapantay-pantay sa edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga karagdagang kagamitan sa mga nangangailangan. Ang pananaliksik ay nagnanais na mapayabong ang kakayahan ng mga mag-aaral at magbigay daan sa kanila na magkaroon ng mas Magandang kinabukasan. Sa kabuuan, layunin ng pananaliksik na mag-ambag sa pagkamit ng SDG #4 sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at pagbibigay ng pagkakapantay-pantay sa edukasyon.

Sa mismong lugar naman ng pananaliksik, maraming mag-aaral ang kalimitan ng nagwiwika na madali ang Filipino o hindi kailangan pagtuunan ng pansin sapagkat ito ang sinusong wika ng mga taga-Quezon subalit ayon sa karanasan ng mananaliksik sa kanyang pagiging guro ay marami pa rin sa mga mag-aaral ang hindi gaanong matatas sa asignaturang Filipino. Marami pa rin sa mga mag-aaral na ito ang kalimitan ng nahihirapan sa Wikang Filipino. Ipinapakita ito sa naging resulta ng MPS sa apat na pangkat noong unang markahan sa mismong lugar ng mananaliksik. Ang Grade 7-Faith ay may kabuuang MPS na 38.23, ang Grade 7-Hope ay may kabuuang 43.36, ang Grade 7-Charity ay 38.05, at ang Grade 7-Loyal na may kabuuang 50.67 na nangangahulugang ang mga mag-aaral mula sa apat na pangkat na nasa ika-7 Baitang sa MSEUF Catanauan ay nasa lebel ng Average Mastery. Ipinapakita lamang mula sa naging resulta ng unang markahan na may mag-aaral na nahihirapan at nangangailangan ng karagdagang tulong sa Filipino 7 at may mga kompetensi na hindi gaanong natamo.

Nangangailangan pa rin ng dagdag na kagamitan upang matulungan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa asignaturang Filipino at upang maging matatas sa larangan na ito..Naging malaking hamon ito sa mananaliksik at sa iba pang guro sa Filipino kung anong materyal ang maaaring makatulong sa mga nahihirapang mag-aaral lalo na panahon ngayon na may naging pagbabago sa kurikulum.Ang mga ito ang nagbigay ideya sa mananaliksik upang magsagawa ng pag-aaral at pananaliksik kung alin sa mga kompetensi ang hindi gaanong natamo.Sa magiging resulta nito, bubuo ang mananaliksik ng modyul na magsisilbing interbensyong materyal para sa mga nahihirapang mag-aaral sa asignaturang Filipino. Sa ganitong paraan ay maging siksik at makabuluhan ang pag-aaral ng mga mag-aaral.

Research Questions

Ang pag-aaral ay nakatuon sa pagbuo, pagpapatunay, at kabisaan ng modyul bilang interbensyong materyal para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong sa Filipino 7.

Ang pag-aaral ay nagnanais na lutasin ang mga sumusunod na suliranin:

1. Alin sa mga kasanayang pampagkatuto sa ikalawang markahan ang hindi gaanong natamo ng mga mag-aaral ayon sa naging resulta at datos sa MPS at antas ng kasanayan sa Pagkatuto?
2. Paano binuo ang modyul batay sa mga sumusunod na aspeto:
 - 2.1.Layunin ng Pagkatuto;
 - 2.2.Mga Taong Sangkot sa Pagbuo;
 - 2.3. Gastos;
 - 2.4. Kagamitan; at
 - 2.5. Panahon ng Pagbuo?
3. Paano isinagawa ang pagpapatunay sa Modyul sa Filipino sa ika-7 Baitang ayon sa:

- 3.1. Nilalaman;
 - 3.2. Kaugnayan;
 - 3.3. Hikayat sa Gagamit;
 - 3.4. Pagkakaayos;
 - 3.5. Kahalagahan; at
 - 3.6. Paglinang ng Kasanayan?
4. Paano isinagawa ang pagsusuri sa Modyul sa Filipino sa Ika-7 Baitang sa pamamagitan ng pauna at panapos na pagsusulit?
 5. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng pagganap ng mga mag-aaral batay sa pauna at panapos na pagsusulit?
 6. Batay sa resulta ng pag-aaral, anong isinaayos na Modyul sa Filipino ang nabuo para sa mga estudyante sa Ika-7 Baitang?

METHODOLOGY

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan sapagkat ang pag-aaral ay nakatuon sa paglalahad ng mga hakbang at proseso na ginamit sa pagbuo, pagpapatunay, at pagsusuri ng modyul. Ang deskriptibong pamamaraan ay nagbibigay daan sa mananaliksik na magbigay ng detalyadong paglalarawan ng bawat yugto ng proseso, kabilang ang mga materyales na gagamitin, kagamitan para sa balidasyon, pamaraan ng pagsusuri, at mga resulta ng bawat hakbang. Bilang kabuuan, ang deskriptibong pamamaraan ay angkop para sa isinasagawang pananaliksik dahil sa layunin nitong ilarawan nang detalyado ang proseso ng pagbuo, pagpapatunay, pagsusuri ng modyul, magbigay ng konteksto sa pag-aaral, at maglahad ng mga natuklasan.

Lokasyon ng Pananaliksik

Ang lugar na pinaglagakan ng pananaliksik at pag-aaral ay sa Manuel S. Enverga University Foundation Catanauan Inc. na nasa Ika-3 Distrito ng Quezon. Ang Catanauan, Quezon ay isang munisipalidad na matatagpuan sa timog-silangang baybayin ng Lalawigan ng Quezon, kilala sa magagandang dalampasigan at magkakaibang tanawin ng agrikultura. Ang Manuel S. Enverga University Catanauan Inc. ay matatagpuan sa Distrito ng Catanauan probinsiya ng Quezon. Ito ay isa sa mga paaralan sa Catanauan na may mga kaso ng mga batang nahihirapan sa pag-aaral at pag-unawa sa mga aralin tungkol sa Filipino 7. Dito ay may makikitang mag-aaral na mababaw ang pagkakatuto ng Filipino, hindi magamit ang Wikang Filipino sa pakikipagtalastasan, may mga bagay na hindi nila maunawaan sa Filipino, at may mga kompetensi na hindi gaanong natamo. Ang MSEUF ay isang pribado, hindi sekular na institusyon na nakatuon sa pagbibigay ng de-kalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. Ang pangako ng paaralan sa kahusayan sa

akademiko ay nakahanay sa layunin ng pag-aaral na maunawaan at matugunan ang mga pagsubok sa pag-aaral sa Filipino 7, isang mahalagang paksa sa kurikulum.

Ang MSEUF ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon sa edukasyon at pagpapalakas ng pag-unlad ng mga mag-aaral nito. Ang institusyon ay nakikipagtulungan sa mga ahensya ng lokal na pamahalaan at mga organisasyon ng komunidad upang itaguyod ang literasi at kamalayan sa kultura. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pananaw sa mga salik na may impluwensya sa pagkatuto ng Filipino 7 sa loob ng MSEUF. Sa pag-aaral ng mga suliraning nararanasan ng mga mag-aaral, layunin ng pananaliksik na magbigay ng mahahalagang pananaw para sa mga guro, mga tagapamuno ng paaralan, at mga tagapangasiwa ng komunidad upang bumuo ng epektibong mga interbensyon at mapabuti ang karanasan sa pag-aaral para sa lahat ng mag-aaral.

Figura 3.

Mapa ng Catanauan, Quezon

Populasyon at Sampol

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng *Purposive Sampling Technique* para sa suliraning pananaliksik bilang 1 hanggang 4. Sa mga bahaging ito, nagsagawa ang mananaliksik ng pagpili sa mga guro na maituturing na *Master Teachers* at MAED Filipino

na naging respondente at nagpatunay sa binuong modyul. Ang *Purposive Sampling Technique* ay isang uri ng *non-probability sampling* kung saan ang mga kalahok ay pinili mula sa mga eksperto sa isang partikular na larangan. Ang mga piniling respondente at tagapagpatunay ng modyul ay mga guro na nagtuturo sa Filipino na masasabing eksperto mula sa partikular na larangan kaya mas minabuti ng mananaliksik na Purposive Sampling ang gamitin.

Ginamit din ang pamamaraang ito sa pagpili ng mga mag-aaral na magsasagawa ng pauna at panapos na pagsusulit. Sapagkat pinili lamang ng mananaliksik ang mga mag-aaral na nahhirapan sa asignaturang Filipino batay sa naging resulta ng kanilang ikalawang markahang pagsusulit at MPS. Dahil sa purposive sampling, may posibilidad na magkaroon ng bias sa pagpili ng mga respondente. Upang mabawasan ito, ginamit ang isang malinaw na kriterya sa pagpili at sisikapin na maging obhetibo ang mananaliksik sa pagpili ng mga kalahok. Maingat na interpretasyon ng mga resulta at pag-iwas sa paglalahat na hindi suportado ng datos.

Ang limang (5) guro na nasa Ikatlong Distrito ng Quezon partikular ay ang mga *Master Teachers* o MAED Filipino ang nagsilbing respondente at tagapagpatunay sa binuong modyul. Sila ang napili ng mananaliksik na maging respondente sapagkat sila ang mas may kakayahan sa larangan ng Filipino na magsuri kung katanggap-tanggap na ipagamit sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong ang modyul na ginawa. Ang kanilang kadalubhasaan ay naging mahalaga sa pagsusuri at pagpapatunay ng kalidad ng modyul na binuo. Nagmula naman sa MSEUF Catanauan Inc. ang mga piling mag-aaral na nagsagot ng modyul at nagsagawa ng pauna at panapos na pagsusulit na kung saaan ay kinakitaan na may kompetensiyang hindi gaanong natamo sa nasabing paaralan na nangangahulugang may mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong. Ang mga mag-aaral na ito ay pinili batay sa kanilang marka sa ikalawang markahang pagsusulit sa Filipino. Ang naging tagasagot ng modyul ay binubuo ng 36 na mag-aaral na siyang target na makikinabang ng modyul na binuo, at ang kanilang pagganap ay susukatin upang matukoy ang pagiging epektibo ng modyul. Sila ang magiging pangunahing tagapagpahiwatig kung ang modyul ay nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan at nakakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan sa Filipino. Ang kanilang partisipasyon ay susi sa pagsusuri ng bisa ng modyul bilang isang interbensyong materyal.

Instrumento ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng Talatanungan o *Questionnaire* sa pangangalap ng mga datos. Gumamit ng talatanungan ang mananaliksik para sa ika-3 bahagi ng suliranin para sa hakbang ng pagpapatunay sa binuong modyul. Ang talatanungan ay idinisenyo upang makuha ang mga opinyon at persepsyon ng mga napiling Master Teacher at MAED sa Filipino sa Ikatlong Distrito ng Quezon tungkol sa kalidad, bisa, at pagiging angkop ng modyul para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong sa Filipino. Ang talatanungang ginamit sa pagpapatunay ng modyul ay isang kombinasyon ng sariling likha ng mananaliksik at ilang mga pamantayang inangkop sa mga naunang pag-aaral. Ang nabuong pamantayan din sa

pagpapatunay ng modyul ay ibinatay at iniangkla ng mananaliksik sa pamantayan ng DepEd sa paglimbag ng modyul. Ang bisa at katumpakan ng talatanungan ay mahalaga upang matiyak ang kalidad ng datos na makakalap sa pag-aaral. Upang makamit ito, dalawang pangunahing hakbang ang isasagawa: ang pagsusuri ng dalubhasa at ang *pilot testing*.

Ang pagsusuri ng mga dalubhasa ay magsasangkot ng apat na eksperto sa pagtuturo ng Filipino na may malawak na karanasan sa pagbuo ng mga materyales pang-edukasyon. Ang kanilang kadalubhasaan ay magiging mahalaga sa pagsusuri ng kalinawan, kawastuhan, at angkop ng mga tanong sa talatanungan. Susuriin nila ang bawat tanong upang matiyak na ito ay malinaw, hindi nakalilito, at tumutugon sa layunin ng pag-aaral. Ang kanilang mga mungkahi at pidbak ay gagamitin upang mapabuti ang talatanungan bago ito gamitin sa aktwal na pag-aaral. Ang layunin ay matiyak na ang mga tanong ay madaling maintindihan at angkop sa mga respondente.

Kasunod ng pagsusuri ng mga dalubhasa ay ang *pilot testing*. Bago ipinagamit ang talatanungan sa pangunahing grupo ng mga respondente, sinubukan muna ito sa isang maliit na grupo ng mga guro sa Filipino, tatlong katao. Ang layunin ng *pilot testing* ay upang matukoy ang mga potensyal na problema sa talatanungan, tulad ng mga nakalilitong tanong, mga mahirap sagutan na tanong, o mga tanong na hindi nagbibigay ng inaasahang impormasyon. Ang pidbak mula sa *pilot testing* ay magbibigay ng mahalagang impormasyon upang mapabuti ang talatanungan at matiyak na ito ay madaling gamitin at epektibo sa pagkuha ng kinakailangang datos. Ang hakbang na ito ay nagsisiguro na ang talatanungan ay handa na para sa pangunahing pag-aaral at makakalap ng mapagkakatiwalaan at makatuturang datos.

May posibilidad na magkaroon ng bias sa mga sagot ng mga respondente. Upang mabawasan ito, ang mga tanong ay idinisenyo upang maging patas at hindi nag-uudyok sa mga respondente na sumagot ng isang partikular na paraan.

Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang mananaliksik ay gumawa ng liham upang pormal na makapagpaalam sa mga magiging tagasagot at tagapagpatunay sa ginawang pananaliksik sa tulong at gabay ng kanyang gurong tagapayo sa pananaliksik. Kinuha ang datos ng mga kompetensi na hindi gaanong natamo batay sa naging resulta ng *least learned* sa ikalawang markahan. Ang nakalap na datos mula rito ang nagsilbing daan sa pagbuo ng modyul. Pagkatapos ay binuo na ang nasabing modyul ng mananaliksik at ipapa-*validate* ito sa mga napiling respondente (Master Teachers sa Filipino at MAED Filipino) na nasa Ikatlong Distrito ng Quezon. Matapos ang pagpapatunay sa modyul ay nagkaroon ng pilot testing sa nasabing talatanungan bago ipagamit sa mismong respondente na tagapagpatunay sa nabuong modyul. Matapos mapabalideyt ang modyul ay maaari na itong gamitin ng mga napiling mag-aaral. Nagsagawa ng paunang pagsusulit ang mga mag-aaral pagkatapos ay sisimulan ng ipagamit at pasagutan ang nabuong modyul. Kung natapos na ang pagsasagot ng modyul ay isinagawa naman ang panapos na pagsusulit. Sa huling bahagi ng pananaliksik ay sinuri ang modyul batay sa mga datos na nakalap mula sa mga

tagapagpatunay at sa naging resulta ng pauna at panapos na pagsuuslit kung katanggap-tanggap bilang interbensyong materyal para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang tulong sa Filipino 7.

Inaasahan ang mga maaaring maging balakid sa proseso ng pangangalap ng datos, tulad ng kakulangan ng tugon (non-response) mula sa ilang kalahok at ang limitadong oras na nakalaan para sa pagkumpleto ng pag-aaral. Upang mapababa ang epekto ng mga ito, gagamit ang mananaliksik ng mga partikular na estratehiya. Para sa non-response, gagawin ang follow-up sa mga kalahok na hindi pa nakakapagbigay ng tugon, na magbibigay ng karagdagang pagkakataon upang makilahok. Upang matiyak ang pagkumpleto ng pag-aaral sa loob ng takdang panahon, isang realisikong timeline ang gagawin at susundan nang mahigpit.

Ang pagiging lihim ng mga datos na makakalap ay mahigpit na iingatan, at ang mga pagkakakilanlan ng mga kalahok ay hindi isisiwalat sa anumang ulat o publikasyon. Ang pagkakakubli ng pagkakakilanlan ng mga kalahok ay titiyakin sa pamamagitan ng paggamit ng mga paraan na maiiwasan ang pagkilala sa kanila. Ang mga kalahok ay may kalayaang umatras sa pag-aaral anumang oras nang walang anumang hindi kanais-nais na epekto sa kanila. Ang mga prinsipyong ito ay susundin upang matiyak ang etikal at responsableng pagsasagawa ng pag-aaral.

Pagsusuring Istadistika

Ang mga datos ay mahalaga upang maging batayan ng pananaliksik. Upang mabigyan ng makabuluhang interpretasyon ang mga nakalap na datos, ang pag-aaral na ito ay gumamit ng mga sumusunod na pormula:

1. Ang una at ikalawang suliranin ng pag-aaral na ito ay tutugunan sa pamamagitan ng isang detalyadong pagsasalaysay ng proseso ng pagbuo ng modyul. Bibigyang-diin ang mga sumusunod na aspeto: layunin ng pagkatuto, mga taong sangkot, ang kabuuang gastos, ang mga kagamitan na ginamit, at ang kabuuang panahon na ginugol sa pagbuo.
2. Sa pag-alam sa pagtataya sa pangangailangan, pagbubuo, pagpapatunay, at pagsusuri ng Modyul sa Filipino sa Ika-7 Baitang, gumamit ang mananaliksik ng *weighted mean*. Ito ay ginamit sa ika-3 na bahagi ng suliranin ng pananaliksik.
3. Para naman sa ikaapat at ikalimang bahagi ng suliranin sa pananaliksik ay gagamit ang mananaliksik ng *Paired Sample T-Test*. Ito ay gagamitin upang kalkulahin at upang bigyan ng interpretasyon ang *pre-test* at *post-test* na mga iskor ng mga mag-aaral.

RESULTS & DISCUSSION

Unang Bahagi: Mga Kasanayang Pampagkatuto sa Ikalawang Markahan ang Hindi Gaanong Natamo ng mga Mag-aaral Ayon sa Naging Resulta at Datos sa MPS at Antas ng Kasanayan sa Pagkatuto

Ang ikalawang markahang pagsusulit ay nagpapakita ng mababang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa dalawang mahalagang kasanayan sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori: *ang pag-unawa sa teksto gamit ang mga kasanayang pang-akademiko, at ang pagsusuri sa estruktura ng teksto*. Bukod dito, lumitaw din na hindi gaanong natamo ng mga mag-aaral ang mga sumusunod na layunin sa pagkatuto: ang pag-isa-isa ng pangunahing paksa, layunin, at mga ideya sa isang tekstong ekspositori; ang pagtatala ng mahahalagang detalye at ideya mula sa teksto; at ang pagsulat ng isang tekstong ekspositori batay sa estruktura nito. Upang matugunan ang mga kahinaang naobserbahan sa pagsusulit, bubuo ang mananaliksik ng isang modyul na naglalaman ng mga karagdagang gawain. Ang modyul na ito ay magbibigay-diin sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pagkilala ng pangunahing ideya, pagbuo ng inferensya, pagsusuri ng mga ebidensya, at pag-unawa sa iba't ibang estruktura ng tekstong ekspositori. Kasama rin sa modyul ang paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo at ang pagbibigay ng pidbak sa mga mag-aaral. Magsasagawa ng pagpapatunay sa modyul bago ito ipagamit sa mga mag-aaral upang lubos na matugunan ang mga natuklasang kahinaan.

Alinsunod sa DO no. 018, (2020) policy guidelines for the provision of learning resources in the implementation of the basic education learning continuity plan ng DepEd ay bubuo ang kagawaran ng masinsinan at komprehensibong Learning Continuity Plan (LCP) upang tugunan ang mga hamon na kinakaharap at kakaharapin sa larangan ng edukasyon. Ang Learning Continuity Plan (LCP) ay naglalaman ng mga estratehiya para sa pag-aayos at pagsusuri ng kurikulum, pagpili ng mga materyales sa pagkatuto, at paggabay sa mga guro at magulang sa kanilang mga tungkulin. Sinuri rin ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang Most Essential Learning Competencies (MELCs) na gagamitin sa buong bansa, na naglalaman ng mga kasanayang dapat matutuhan at mahasa ng mga mag-aaral. Upang matukoy ang pinakamabisang learning modality, nagsagawa ang DepEd ng sarbey sa mga magulang. Ang mga resulta ng sarbey ay ginamit bilang gabay sa pagbuo ng LCP. Ang naging resulta nito ang ginamit ng DepEd upang maging gabay sa pagbuo ng kanilang LCP. Ayon sa panayam at pagbabalita ni Bernardo (2020) ipinapakita na 8.9 million na mga magulang ang bumoto na ang pag-aaral sa pamamagitan ng nakalimbag na modyul ang pinaka ginustong pamamaraan ng pag-aaral ng mga magulang na may mga anak na nakatala sa taong panuruan. Ito rin ay isinasaalang-alang ng mga nag-aaral sa mga lugar sa kanayunan kung saan mahina o walang internet access para sa online na pag-aaral. Kaya naman gumawa ang Kagawaran ng agarang hakbang sa pagbuo ng mga modyul. Nagpapakita ang sarbey na ito na mas kailangang pagbutihin ang pagbuo ng modyul para sa mga estudyante at mga magulang na umaasa sa modyul. Isa rin itong patunay na malaki ang maitutulong ng

modyul sa bawat mag-aaral lalong-lalo na iyong mag-aaral na mahina ang access sa internet.

Ikalawang Bahagi: Pagbuo ng Modyul Batay sa Layunin ng Pagkatuto, mga Taong Sangkot sa Pagbuo, Gastos, Kagamitan, at Panahon ng Pagbuo

Mula sa nakitang mababang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori, na siyang naging suliranin ng pag-aaral, sinimulan ang pagbuo ng isang interbensiyong modyul. Ang proseso ay isinagawa nang sistematiko, isinasaalang-alang ang mga sumusunod:

2.1 Layunin ng Pagkatuto: Ang mga layunin sa pagkatuto ay binuo batay sa mga kahinaang nakita sa pagsusulit. Tinukoy ang mga tiyak na kasanayan na kailangang mapaunlad, tulad ng pagkilala sa pangunahing ideya, pagbuo ng inferensya, pagsusuri ng ebidensya, at pag-unawa sa iba't ibang estruktura ng tekstong ekspositori. Ang mga layuning ito ay isinaayos ayon sa antas ng kahirapan at pagkakasunod-sunod ng mga aralin sa modyul.

Ang modyul ay idinisenyo upang paunlarin ang dalawang mahahalagang kasanayan sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori: ang paggamit ng mga kasanayang pang-akademiko sa pag-unawa sa teksto, at ang pagsusuri sa istruktura nito. Batay ito sa resulta ng ikalawang markahang pagsusulit at sa gabay pangkurikulum, tinitiyak ng modyul na matugunan ang mga tiyak na pangangailangan sa kaalaman at kasanayan sa Filipino ng mga mag-aaral sa ikalawang markahan.

Ayon sa artikulo ni Quiambao (2018), binibigyang pansin ang pangangailangan ng isang komprehensibong sistema at estado ng edukasyon sa ika-21 siglo. Ang layunin nito ay hindi lamang ang pag-aaral ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang paglinang ng kanilang mga kakayahan at talento upang maging handa sa pandaigdigang hamon at makasabay sa patuloy na pagbabago ng mundo. Kaya nararapat lamang na ang isang guro ay mag-isip at bumuo ng isang materyal na maaaring gamitin sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Nang sa gayon ay mas mapaunlad ang pagkatuto ng mga mag-aaral.

2.2 Mga Taong Sangkot sa Pagbuo: Ang mananaliksik ang nanguna sa paglikha ng modyul, kasama ang aktibong partisipasyon ng mga guro sa Filipino. Nagbigay ang mga guro ng mahahalagang ideya at impormasyon sa nilalaman at disenyo ng modyul, tinitiyak ang pagiging angkop nito sa kakayahan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Upang matiyak ang kalidad at bisa ng modyul, komunsulta rin sa mga dalubhasa sa larangan ng pagtuturo ng Filipino. Ang masusing prosesong ito ay naglalayong lumikha ng isang modyul na epektibo at kapaki-pakinabang para sa mga nahihirapang mag-aaral.

Ayon kina Abao, et al. (2021) ang pagbuo ng kagamitang pampagtuturo ay isang malaking hamon na kinakaharap ng mga guro. Ang mahigpit na paghahanda nito ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Nararapat na ito ay pag-isipang mabuti at akma sa inaasahang layunin sa pagkatuto gayundin ang mga gawain sa pagkatuto. May pagkakataon na ang mga guro na nahaharap sa maraming responsibilidad ay umaasa sa paggamit ng

kagamitang pampagkatuto na ibinibigay ng kanyang kasamahan sa trabaho at kaibigan na hindi man lang nagpapakita ng pag-aalala kung ang materyal na gagamitin ay angkop, may kaugnayan, at nakatutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa madaling salita, ang pag-aaral ng mga mag-aaral ay nananatiling teoretikal at hindi praktikal. Subalit sa kabutihang palad, may mga guro na tumatanggap ng hamon na bumuo ng kanilang sariling mga materyales sa pagtuturo. Ilan sa kanila ang nagsasabi na mas mabuting gumamit ng mga materyal na sila mismo ang nagdisenyo at bumuo.

2.3 Gastos: Saklaw ng mga gastos sa pagbuo ng modyul ang mga kagamitan gaya ng papel, tinta, pagpapa-bind, at iba pang pangangailangan sa pagpi-print. Kasama rin dito ang bayad sa mga konsultant at ang gastos sa pagpaparami ng mga kopya. Detalyado at kumpletong naitala at iniulat ang lahat ng gastos.

I. Pananaliksik at Pagpapaunlad (35.49% ng kabuuang gastos)

- Pasasalamat sa mga Gurong Tagapagpatunay ng instrument (11.58%) = **₱1200**
- Pasasalamat sa mga Gurong Tagapagpatunay ng modyul (21.72%) = **₱2250**
- Pagbili ng mga materyales para sa pilot testing (2.22%) = **₱230**

II. Produksyon ng Modyul (41.69% ng kabuuang gastos)

- Pag-print ng modyul (5.06%) = **₱525**
- Pag-bind ng modyul (36.63%) - **₱3,800**

III. Iba Pang Gastos (22.75% ng kabuuang gastos)

- Pasasalamat para sa mga kalahok na mag-aaral (6.79%) = **₱705**
- Pasasalamat para sa punong guro at mga gurong tumulong (8.20%) = **₱850**
- Transportasyon (7.72%) = **₱800**

Kabuuang Gastos: ₱10,360

Ang pagdating ng pandemya sa Pilipinas ang isa sa nagbabago ng paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Ito ang naghatid ng malaking pagbabago sa edukasyon sa Pilipinas na kung saan ipinagbawal ang pag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ayon kay Loyola (2020), ang naging hamon sa pagbabagong ito ay ang pagtuturo at pagkatuto sa pamamagitan ng distance learning. Ang pag-aaral ay isinasagawa ng mga mag-aaral sa kanilang bahay gamit ang nakalimbag na modyul. Dahil dito, naging pangunahing kasangkapan ng mga guro ang pagbuo ng modyul sa paghahatid ng kaalaman at edukasyon sa mga mag-aaral. Malaki rin ang naging ambag ng online class subalit hindi ito naging sapat dahil na rin sa kahirapan ng mga mamamayan sa bansa lalong-lalo na sa mga lugar na mahirap ang internet access.

2.4 Kagamitan: Sa pagbuo ng modyul, ginamit ang iba't ibang kagamitan at teknolohiya upang mapadali at mapabilis ang proseso. Kabilang dito ang mga *computer*

at *printer* para sa paglikha at pag-imprenta ng mga materyales. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng *access* sa *internet* upang makakuha ng impormasyon at mga sanggunian mula sa mga *online resources*. Upang matiyak ang katumpakan at kalidad ng nilalaman, gumamit ng mga aklat, journal, at iba pang akademikong sanggunian. Ang mga visual aids, tulad ng mga larawan, grap, at diagram, ay isinama upang gawing mas kawili-wili at madaling maunawaan ang mga aralin.

Isang mahalagang aspeto ng pagbuo ng modyul ay ang paggamit ng kasanayang pampagkatuto at gabay pangkurikulum. Ang mga ito ay nagsilbing batayan upang maayos na maiangkla ang nilalaman at mga gawain sa loob ng modyul, tinitiyak na ito ay akma sa mga layunin sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Sa kabuuan, ang kombinasyon ng makabagong teknolohiya, mga mapagkukunan, at mga estratehiyang pang-pedagohika ay nagbigay-daan sa paglikha ng isang modyul na epektibo at kapaki-pakinabang para sa mga mag-aaral.

2.5 Panahon ng Pagbuo: Tumagal ng halos tatlong buwan ang maingat at sistematikong proseso ng pagbuo ng modyul. Sakop nito ang mga yugto ng pagpapalano, pagsulat, pag-eedit, pagrerebisa, at pagsusuri, na bawat isa ay pinagplanuhan at isinagawa upang matiyak ang kalidad at bisa ng modyul. Layunin nitong tugunan ang mga natukoy na kahinaan ng mga estudyante sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori, at inaasahang magiging isang epektibong interbensyon para mapaunlad ang kanilang mga kasanayan.

Talahanayan 1

Talaan ng Panahon para sa Pagbuo, Pagpapatunay, at Pagsusuri ng Modyul

Gawain	Linggo	Detalye
<i>Pagtukoy at pagkuha ng datos sa hindi gaanong natamong kasanayang Pampagkatuto</i>	1	Pagtukoy at pagkuha ng mga datos ukol sa kompetensi na hindi gaanong natamo at sa mga nahihirapang mag-aaral at pagkonsulta sa guro.
<i>Pagbuo ng Balangkas at Pagsulat ng Nilalaman</i>	2-4	Pagbuo ng balangkas ng nilalaman, layunin, at mga gawain ng modyul. Pagsulat ng mga teksto, pag-aayos ng mga visual aids, at pagsasama ng mga interaktibong gawain. Pagsusuri ng nilalaman, pag-edit ng mga pagkakamali, at pagpapahusay ng disenyo ng modyul.
<i>Pagsasagawa ng Pagpapatunay sa instrumento</i>	5	Pagpapatunay ng instrumento para sa pagpapatunay ng modyul sa mga napiling MAED Filipino/Master Teachers sa Filipino na nagmula sa Ika-3 Distrito ng Quezon
<i>Pagsasagawa ng Pagpapatunay sa modyul</i>	6	Pagpapatunay ng nabuong modyul para sa sa mga napiling MAED Filipino/Master Teachers sa Filipino na nagmula sa Ika-3 Distrito ng Quezon.
<i>Paggawa ng Pinal na Bersyon</i>	7	Pagrebisa ng pinal na bersyon ng modyul batay sa mga pidbak na natanggap.
<i>Pagsasagawa ng Paunang pagsusulit</i>	8	Paggamit ng modyul sa mga nahihirapang mag-aaral
<i>Implementasyon ng Modyul</i>	9-10	Pagtuturo at Pagpapasagot sa mga gawain na nakapaloob sa modyul
<i>Pagsasagawa ng Panapos na Pagsusulit</i>	11	Pagsasagot ng mga mag-aaral sa panapos na pagsusulit
<i>Pagkolekta at Pagsusuri ng Datos</i>	12-13	Pagkolekta ng mga datos ukol sa pagganap ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang modyul. Pagsusuri ng mga datos upang matukoy ang epekto ng modyul sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ayon kay Maevel (2024), ang kagamitang panturo partikular ang modyul ay epektibo sa pagpapahusay ng pag-unawa at paggamit ng wikang Filipino ng mga mag-aaral. Ayon sa kanyang pag-aaral ay kinakailangang lumikha ng karagdagang mga materyales sa pagtuturo at pagkatuto, tulad ng modyul. Ang pagbuo ng bawat modyul ay nangangailangan ng sapat na panahon upang magbunga ng kahusayan sa mga mag-

aaral. May wastong hakbang sa pagbuo ng modyul na kinakailangang sundin upang mas maging maayos ang bubuuing modyul. Nangangailangan din ng sapat na panahon sa pagsusuri ng isang modyul.

Ikatlong Bahagi: Pagpapatunay sa Modyul sa Filipino sa ika-7 Baitang Ayon sa Nilalaman, Kaugnayan, Hikayat sa Gamit, Pagkakaayos, at Paglinang ng Kasanayan

Talahanayan 2

Resulta ng pagpapatunay sa Modyul sa Filipino sa ika-7 Baitang Ayon sa Nilalaman, Kaugnayan, Hikayat sa Gamit, Pagkakaayos, at Paglinang ng Kasanayan

Indicator	5	4	3	2	1	Mean	SD	VI
Nilalaman								
1. Naihanay ng maayos ang mga salita at pangungusap	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH
2. Wasto ang paglalahad at pagbibigay ng impormasyon sa bawat aralin	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH
3. Matatagpuan sa bahagi ng modyul ang bawat nilalaman na makikita sa modyul	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH
4. May sapat na pagsasanay at mga katanungan para sa panimula at mga aralin ng modyul.	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH
5. Maayos ang pagkakalahad ng mga buod sa bawat aralin na nakapaloob sa modyul.	3	2	0	0	0	4.60	0.548	LNH
Composite Mean						4.88	0.199	LNH
Kaugnayan								
1. Angkop ang bawat gawain sa <i>multiple intelligence</i> ng mga mag-aaral.	2	3	0	0	0	4.40	0.548	NH
2. Nakabatay sa MELC's ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.	3	2	0	0	0	4.60	0.548	LNH
3. Ang mga aktibidad ay lumilintang sa pag-uugali ng mga kabataan na tunguhin ng pag-aaral ng Filipino 7.	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH
4. Nasasagot ang bawat katanungan sa araling tinalakay.	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH
5. Ang mga pagsasanay na inilaan sa bawat aralin ay tumutugon sa mga pagtatayang susukat sa kaalaman (Knowledge), kasanayan (Process), pang-unawa (Understanding), at pagsasagawa/pagbuo (Performance/Product) na lubhang mahalaga upang maging ganap at makabuluhan ang pagkatuto ng mga mag-aaral.	2	3	0	0	0	4.40	0.548	NH
Composite Mean						4.68	0.329	LNH

Hikayat sa Gagamit

1. Ang pagkakaayos at disenyo ng modyul ay nakahihikayat sa mga mag-aaral na basahin at alamin ang mga aralin na nakapaloob dito.	1	3	1	0	0	4.00	0.707	NH
2. Pormal at organisado ang kabuuang laman ng modyul na nakapupukaw ng interes ng mga gagamit.	1	4	0	0	0	4.20	0.447	NH
3. Madaling mauunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin gamit ang modyul	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH
4. Madaling dalahin kung saan at magamit kung kailan kailangan ang modyul	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH
5. Ang mga aktibidad ay kayang gawin ng isahan o indibiduwal upang mapataas ang antas ng kaalaman ng bawat nahihirapang mag-aaral	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH
Composite Mean						4.52	0.499	LNH

Pagkakaayos

1. Maayos ang mga gawain mula panimula ng modyul hanggang sa matapos ito	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH
2. May pagkakasunud-sunod ang mga aralin at ang mga halimbawa sa modyul	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH
3. Ang mga pahina ay sapat para sa kabuuan ng bawat aralin.	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH
4. Iisa ang sinunod na hanay sa pagbibigay ng kaalaman at pagsasanay upang hindi maghatid ng kalituhan	2	3	0	0	0	4.40	0.548	NH
5. Nagpapakita ng sapat na halimbawa at kahulugan ng mga hindi maunawaang salita ang modyul.	2	3	0	0	0	4.40	0.548	NH
Composite Mean						4.68	0.398	LNH

Kahalagahan

1. Makatutulong ang materyal na ito upang maging aktibo ang mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto sa loob ng silid aralan.	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH
2. Ang mga gawain sa kagamitang ito ay lumilina sa kakayahan at kasanayang pangkaisipan ng mga mag-aaral	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH
3. Ang mga pagsasanay na nakapaloob sa materyal ay makatutulong upang mahasa pa ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga makrong kasanayan	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH
4. Matataya ng mga guro ang kaalaman ng mga mag-	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH

aaral sa pamamagitan ng mga gawaing nakapaloob sa modyul									
5. Magagamit ng mga mag-aaral na walang kapasidad sa internet at computer ang inihandang modyul	3	2	0	0	0	4.60	0.548	LNH	
Composite Mean						4.88	0.199	LNH	
Paglinang ng Kasanayan									
1. Tumutugon sa kritikal na pag-iisip ang mga gawain sa modyul	1	4	0	0	0	4.20	0.447	NH	
2. Kapaki-pakinabang ang mga gawain at aralin para sa mga mag-aaral	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH	
3. Angkop ang mga gawain sa mga mag-aaral upang matamo ang pagkatuto	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH	
4. Nailalapat ang makabagong teknolohiya sa mga gawain at aralin	2	3	0	0	0	4.40	0.548	NH	
5. Ang pagtataya at ebalwasyon sa mga mag-aaral ay mabisa upang malinang ang 21 siglong kasanayan	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH	
6. Nasusukat ng mga pagsusulit kung paano ilalapat ng mga mag-aaral ang kanilang natutuhan sa iba't ibang sitwasyon	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH	
7. Mailalapat ng mga mag-aaral ang kanilang natutuhan upang malutas ang isang suliranin.	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH	
8. Nasusukat ng mga gawain kung paano ilalapat ng mga mag-aaral ang kanilang natutuhan upang magamit sa pakikipagkomunikasyon	5	0	0	0	0	5.00	0.000	LNH	
9. Nakatutulong ang kagamitang pampagtuturo na maisabuhay ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan sa aralin	4	1	0	0	0	4.80	0.447	LNH	
10. Madaling magamit ng mga mag-aaral ang mga sangguniang inilahad sa kagamitang pampagtuturo.	2	3	0	0	0	4.20	0.837	NH	
Composite Mean						4.70	0.362	LNH	
Grand Mean						4.72	0.331	LNH	

Legend:

4.50 – 5.00	<i>Lubos na Napakahusay (LNH)</i>
3.59 – 4.49	<i>Napahusay (NH)</i>
2.50 – 3.49	<i>Masay (M)</i>
1.50 – 2.49	<i>Hndi Mahusay (HM)</i>
1.00 – 1.49	<i>Lubos Na Hindi Mahusay (LHM)</i>

Ang mga talahanayan sa pagpapatunay ng modyul ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagtanggap at epektibidad ng modyul sa iba't ibang aspeto. Ang resulta sa pagpapatunay sa nilalaman ng modyul ay nagpapakita ng lubos na napakahusay ng organisasyon at paglalahad ng mga impormasyon nakapaloob sa modyul. Ang *composite mean* na 4.88 ay nagpapakita na ang modyul ay mayroong sapat na pagsasanay, gawain, at mga katanungan. Sa kabuuan ay mga tagapagtunay na guro ay positibong tumugon sa kakayahan ng modyul na magbigay ng malinaw na nilalaman at impormasyon sa mga mag-aaral.

Sa aspeto naman ng pagpapatunay sa kaugnayan, ang *composite mean* na 4.68 ay nagpapakita na ang mga gawain, pagsasanay, at pagsusulit ay nakabatay sa MELC's at *Multiple Intelligences* ng mga mag-aaral na kung saan ay mahalaga sa paglinang ng kasanayan ng bawat mag-aaral. Gayunpaman, may ilang pahayag na nagpapakita ng mas mababang marka na (4.40) na nangangailangan ng karagdagang pansin tulad ng pagtugon sa mga pagtataya na mas mahusay na susukat sa kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral.

Ang *composite mean* na 4.52 ay nagpapahiwatig nang kabuuang resulta na ang modyul ay nakahihikayat sa mga mag-aaral na basahin, unawain, at isagawa ang mga gawain na nakapaloob sa modyul. Subalit sa pagpapatunay ng hikayat sa gagamit, ang mga marka ay mas mababa kumpara sa nilalaman at kahalagahan. Ito ay maaaring magpahiwatig na kahit na ang nilalaman ng modyul ay mahusay, may mga aspeto pa rin ng disenyo at presentasyon na hindi gaanong nakapupukaw ng interes ng mga mag-aaral.

Sa bahagi naman ng pagkakaayos na may *composite mean* na 4.68 ay nagpapakita na ng mga gawain at aralin ay maayos na nakahanay mula simula hanggang sa katapusan ng modyul. Ang pagkakaroon ng sapat na pahina at lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga aralin ay nagiging dahilan upang mas mabilis na maunawaan ng mga mag-aaral ang aralin.

Ang resulta ng pananaliksik sa aspeto ng kahalagahan ng modyul ay nagpapakita ng isang napakataas na *composite mean* na 4.88 na kung saan ay nagpapahiwatig ng "Lubos na Napakahusay" (LNH) na antas ng pagtanggap mula sa mga respondente. Ang mataas na resulta na ito ay nagpapakita na ang mga gurong tagapagpatunay ay nagpapahayag na ang modyul ay isang mahalagang kasangkapan para sa mga mag-aaral na makatutulong sa proseso ng pagkatuto.

Sa aspeto ng paglinang ng kasanayan, ang resulta ng pananaliksik ay nagpapakita ng positibong epekto ng mga gawain at aralin sa paghubog ng kasanayan ng mga mag-aaral. Ang *composite mean* na 4.70 ay nagpapakita na epektibo ang modyul sa paglinang ng kritikal na pag-iisip at pagpapayabong ng kasanayan ng mga mag-aaral. Subalit, ang mas mababang marka sa paggamit ng makabagong teknolohiya (4.40) ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahusay na integrasyon ng teknolohiya sa mga gawain at pagsasanay, na maaaring makatulong sa mas epektibong pagtuturo at pagkatuto. Ang ilang marka na 4.20 sa mga katanungan at pahayag ay nagmumungkahi na may puwang pa para sa pagpapabuti.

Sa kabuuan, ang mga resulta ng pananaliksik ay nagpapakita na ang modyul sa Filipino para sa ika-7 Baitang ay lubos na napakahusay at epektibo. Pinapatunayan na ang modyul ay isang kagamitang pampagkatuto na makatutulong sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang mga natukoy na aspeto ng pagpapabuti ay dapat isaalang-alang upang lalo pang mapabuti ang kalidad ng modyul at matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral.

Ikaapat na Bahagi: Pagsusuri sa Modyul sa Filipino sa Ika-7 Baitang sa Pamamagitan ng Pauna at Panapos na Pagsusulit

Talahanayan 3

Resulta ng Isinagawang Pagsusuri sa Modyul sa Filipino sa Ika 7 Baitang sa Pamamagitan ng Pauna at Panapos na Pagsusulit sa Kompetensi 1

Antas ng Kasanayan	Pre – test		Post – test	
	Frequency	Percentage	Frequency	Percentage
Lubos na Napakahusay	0	0.00	0	0.00
Napakahusay	0	0.00	0	0.00
Mahusay	1	2.78	18	50.0
Karaniwan	20	55.56	17	47.22
Mababa	11	30.56	1	2.78
Napakababa	3	8.33	0	0.00
Walang Kasanayan	1	2.78	0	0.00
Mean	6.28		9.42	
SD	2.17		1.93	
MPS	41.85		62.78	
Interpretation	<i>Average</i>		<i>Average</i>	
Mean Gain Score	3.14			
Mean Gain Percentage	20.93			

Legend:

Antas ng Pagtataya (%)

96 – 100
86 – 95
66 – 85
35 – 65
15 – 34
5 – 14
0 – 4

Katumbas na Paglalarawan

Lubos na Napakahusay
Napakahusay
Mahusay
Karaniwan
Mababa
Napakababa
Walang Kasanayan

Ang resulta ng isinagawang pagsusuri sa modyul sa Filipino para sa ika-7 Baitang sa pamamagitan ng pauna at panapos na pagsusulit sa Kompetensi 1 ay nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Mula sa Mean,

ang *average* na marka ng mga mag-aaral ay tumaas mula 6.28 sa paunang pagsusulit patungo sa 9.42 sa panapos na pagsusulit. Ipinapakita nito ang makabuluhang pag-unlad sa kaalaman ng mag-aaral. Pagdating naman sa resulta ng Standard Deviation (SD), nagbawas ito mula 2.17 sa paunang pagsusulit patungo sa 1.93 sa panapos na pagsusulit na kung saan ay nagsasaad na ang mga marka ay naging mas magkakapareho at ang pagkakaiba-iba sa pagganap ng mga mag-aaral ay nabawasan. Sa naging resulta naman ng Mean Percentage Score (MPS), tumaas mula 41.85% sa paunang pagsusulit patungo sa 62.78% sa panapos na pagsusulit. Ang pagtaas na ito ay nagpapahiwatig ng pag-unlad at mas mataas na antas ng pagkatuto. Ang mean gain score na 3.14 ay nagpapakita ng *average* na pagtaas sa marka ng bawat mag-aaral mula paunang hanggang panapos na pagsusulit. Samantalang ang mean gain percentage naman na 20.93% ay tumutukoy sa *average* na porsiyento ng pag-unlad ng mga mag-aaral sa kanilang antas ng kasanayan.

Sa kabuuan, ang resulta ng pananaliksik na ito ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay nagpakita ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang kasanayan sa Filipino matapos ang mga gawain sa modyul. Ang pagtaas sa bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng "Mahusay" at ang pagbagsak ng mga nakakuha ng mababa at napakababa ay nagpapakita ng positibong epekto ng mga estratehiya sa pagtuturo at pagsasanay na ginamit. Ang pagtaas sa mean score at mean gain percentage ay nagpapahiwatig ng epektibong pagkatuto at pag-unlad ng mga mag-aaral sa kompetensiyang ito.

Talahanayan 4

Resulta ng Isinagawang Pagsusuri sa Modyul sa Filipino sa Ika 7 Baitang sa Pamamagitan ng Pauna at Panapos na Pagsusulit sa Kompetensi 2

Antas ng Kasanayan	Pre – test		Post – test	
	Frequency	Percentage	Frequency	Percentage
Lubos na Napakahusay	0	0.00	0	0.00
Napakahusay	0	0.00	1	2.78
Mahusay	1	2.78	19	52.78
Karaniwan	22	61.11	16	44.44
Mababa	11	30.56	0	0.00
Napakababa	2	5.55	0	0.00
Walang Kasanayan	0	0.00	0	0.00
Mean	6.64		9.67	
SD	2.18		2.06	
MPS	44.26		64.44	
Interpretation	<i>Average</i>		<i>Average</i>	
Mean Gain Score	3.03			
Mean Gain Percentage	20.19			

Legend:

Antas ng Pagtataya (%)

96 – 100

Katumbas na Paglalarawan

Lubos na Napakahusay

86 – 95	Napakahusay
66 – 85	Mahusay
35 – 65	Karaniwan
15 – 34	Mababa
5 – 14	Napakababa
0 – 4	Walang Kasanayan

Ang resulta ng isinagawang pagsusuri sa modyul sa Filipino para sa ika-7 Baitang sa pamamagitan ng pauna at panapos na pagsusulit sa Kompetensi 2 ay nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Mula sa nakuhang mean, ang average na marka ng mga mag-aaral ay tumaas mula 6.64 sa paunang pagsusulit patungo sa 9.67 sa panapos na pagsusulit ay nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang kaalaman. Sa naging resulta naman ng Standard Deviation (SD), nagkaroon ito ng pagbawas mula 2.18 sa paunang pagsusulit patungo sa 2.06 sa panapos na pagsusulit na nagsasaad na ang pagkakaiba-iba ng marka ay nabawasan. Ang mean percentage score (MPS) ay tumaas mula 44.26% sa paunang pagsusulit patungo sa 64.44% sa panapos na pagsusulit. Ang pagtaas na ito ay nagpapahiwatig ng pag-unlad at mas mataas na antas ng pagkatuto. Ang resulta ng mean gain score na 3.03 ay nagpapakita ng average na pagtaas sa marka ng bawat mag-aaral mula pauna hanggang panapos na pagsusulit. At ipinapakita naman ng mean gain percentage na 20.19% ang average na porsiyento ng pag-unlad ng mga mag-aaral sa kasanayang ito.

Sa kabuuan, ang resulta ng pananaliksik na ito ay nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa Filipino matapos ang mga gawain at pagsasanay sa modyul para sa Kompetensi 2. Ang pagtaas sa bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng "Mahusay" at ang pag-alis ng mga mag-aaral mula sa mababang antas ay nagpapakita ng positibong epekto ng mga estratehiya sa pagtuturo at pagsasanay na ginamit. Ang pagtaas sa mean score at mean gain percentage ay nagpapahiwatig ng epektibong pagkatuto at pag-unlad ng mga mag-aaral sa kompetensiyang ito.

Ikalimang Bahagi: Makabuluhang Pagkakaiba sa Antas ng Pagganap ng mga Mag-aaral Batay sa Pauna at Panapos na Pagsusulit

Talahanayan 5

Talahanayan ng Estadistika na Nagpapakita ng Pagkakaiba sa Pagitan ng Pre-test at Posttest Gamit ang Binuong Modyul

Paired Samples Test								
	Paired Differences				t	df	p-value	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower				Upper

Pair 1	K1 Pre-test - Posttest	20.92556	12.56405	2.09401	16.67449	25.17662	9.993	35	.000
Pair 2	K2 Pre-test - Posttest	20.18611	11.65553	1.94259	16.24245	24.12977	10.391	35	.000

Ang talahanayan na ito ay nagpapakita ng pagkakaiba ng mga resulta ng pre-test at post-test gamit ang isang nabuong modyul. Para sa parehong pares (Pair 1 at Pair 2), makikita na ang *mean* ng pagkakaiba ng pre-test at post-test ay positibo, na nangangahulugang may pagtaas sa mga marka pagkatapos gamitin ang modyul. Ang Pair 1 ay may mean na 20.93 at ang Pair 2 naman ay may mean na 20.19, na nagpapakita ng makabuluhang pagbuti sa mga resulta. Ang *standard deviation* at *standard error mean* ay nagpapakita ng mga pagkaka-iba-iba sa mga indibidwal na iskor, ngunit ang *95% confidence intervals* ng pagkakaiba ay hindi tumama sa zero, na nagpapakita ng mataas na katiyakan sa mga pagbabago. Ang *t-values* na 9.993 para sa Pair 1 at 10.391 para sa Pair 2, pati na rin ang *p-value* na 0.000, ay nagmumungkahi na ang mga pagbabago sa marka ng pre-test at post-test ay may estadistikal na kahalagahan. Sa kabuuan, ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita ng epektibong pagtaas ng kaalaman o kakayahan ng mga estudyante gamit ang modyul na ito.

Liwanag (2023), ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay nasasalig sa maraming salik tulad ng: guro, paraan ng pagtuturo, mga kagamitang panturo, at sa mga pagtatayang ginagamit upang makita ang kinalabasan ng pagtuturo. Karaniwan sa mga pagtatayang inihahanda ng mga guro sa klase ang pagsusulit na ginagamit ang lapis at papel. Naaayon sa layunin ng ginawang pagtuturo ang pagsusulit na dapat ihanda. May iba't ibang layunin sa pagbibigay ng pagsusulit ayon sa nais sukatin nito tulad ng kaalaman o kasanayang natamo ng mga mag-aaral, kabisaan ng ginawang pagtuturo, kahinaan at kahusayan ng mga mag-aaral at sa pagtataya sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral.

Ang pagtataya ay ang magiging daan upang masabi natin kung ang estratehiya sa pagtuturo at kagamitang panturo na ating ginamit ay naging epektibo sa loob ng klasrum. Ang resulta nito ang magiging batayan kung naging epektibo ba ang iyong pagtuturo bilang guro at natamo ba ng mga mag-aaral ang kasanayang pampagkatuto. Sa mga hindi gaanong natamo na kasanayang pampagkatuto, bilang isang guro kinakailangang umisip ka ng isang materyal at estratehiya upang mas maging epektibo ang pagtuturo at upang ang mababang kasanayan ay mas mapalawak at mapaunlad pa na kung saan ay magiging daan upang ang mga mag-aaral ay makasabay sa umiinog na globalisasyon.

Ikaanim na Bahagi: Isinaayos na Modyul sa Filipino para sa mga Mag-aaral na nasa Ika-7 Baitang

Ayon sa naging resulta ng pag-aaral, ang nabuong modyul sa Filipino ay naglalayong matulungan ang mga nahihirapang mag-aaral sa ika-7 Baitang na mapabuti at mapahusay an kanilang kasanayan sa asignaturang Filipino lalong-lalo na sa mga sumusunod na aspeto:

Paraan ng pagbuo ng modyul

Ang modyul ay binuo batay sa lumabas na kasanayang pampagkatuto na hindi gaanong natamo sa ikalawang markahang pagsusulit. Ito ay naglalayong matulungan ang mga nahihirapang mag-aaral na matamo ang mga layunin sa pagkatuto sa Filipino sa ika-7 baitang. Kinasasangkutan din ito ng mga guro at eksperto sa Filipino bilang katuwang ng mananaliksik sa pagbuo. Binuo ang nasabing modyul sa pamamagitan ng mga materyales tulad ng papel, printer, gamit sa pagpapa-bind, at marami pang iba. Gumamit din ito ng iba't ibang uri ng kagamitan sa pagbuo tulad ng aklat, *internet*, larawan, at mga disenyo. Ang modyul ay binuo sa loob ng isang tiyak na panahon.

Pagpapatunay sa Modyul

Para sa pagpapatunay sa modyul, ito ay sinuri at binalideyt ng mga gurong eksperto sa larangan ng asignaturang Filipino. Ang pagpapatunay sa modyul ay nakabatay sa nilalaman, kaugnayan, hikayat sa gagamit, pagkakaayos, kahalagahan, at paglinang ng kasanayan. Ang nilalaman ng modyul ay nakabatay sa layunin ng pagkatuto na patungkol sa tekstong ekspositori. Ang mga gawain at pagsasanay sa modyul ay nakabatay sa MELC's at Multiple Intelligences ng mga mag-aaral. Lumabas din sa pagpapatunay na ang modyul ay nakahihikayat sa mga mag-aaral na basahin, bigyang pansin, isagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul. Maayos na nakahanay mula simula hanggang sa katapusan ang mga gawain at aralin na nakapaloob sa modyul. Ipinapakita rin na ang modyul ay mahalagang kasangkapan para sa mga mag-aaral na makatutulong sa pag-unlad ng kanilang pagkatuto. Ang modyul din ay kinakitaan ng pagiging epektibo sa paglinang ng kritikal na pag-iisip at pagpapayabong ng kaalaman ng mga mag-aaral.

Pagsusuri ng modyul

Nasuri ang modyul sa pamamagitan ng pauna at panapos na pagsusulit na ayon sa kasanayang pampagkatuto na hindi gaanong natamo ng mga mag-aaral. Ayon sa pagsusuri sa unang kompetensi, ang modyul ay nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Nagpapakita rin ang modyul ng pag-unlad sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa ikalawang kompetensi.

Bilang pangkalahatan, ang nabuong modyul bilang interbensiyong materyal para sa mga mag-aaral na nasa ika-7 baitang ay naging isang epektibong kasangkapan para sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral lalong-lalo na sa mga mag-aaral na gumamit ng nasabing modyul. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon, nakahihikayat sa mga mag-aaral, at epektibo sa paglinang ng kasanayan ng mga mag-aaral.

Ayon kay Briones (2020) na nabanggit ni Sinag (2020), layunin ng departamento ng edukasyon na masiguro ang pagiging epektibo ng kagamitang panturo sa mga mag-aaral. Nais nilang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral at maiwasan ang pagkahuli sa pag-aaral. Upang makamit ito, nararapat na bigyang-diin ang kahalagahan ng

mahusay na paghahanda sa pagtuturo, malinaw na ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral, at ang paggamit ng limang makrong kasanayan. Nais nilang magkaroon ng mga estratehiya sa pagtuturo na nakakaakit sa mga mag-aaral at ginagawang gabay ng mga guro ang proseso ng pag-aaral, kapwa sa loob at labas ng silid-aralan. Sapagkat kung basta-basta na lamang ipapamahagi at gagamitin ang materyal ng hindi sinuri ang epekto nito sa mga mag-aaral ay mawawalan ng saysay ang pagkakabuo ng materyal para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang isang materyal sa pagkatuto at pagtuturo ay nararapat lamang na magkaroon ng magandang epekto sa mga mag-aaral. Mas mainam na ang epekto ng materyal sa pagtuturo ay hindi lamang nakabatay para sa mga mag-aaral na sadyang mahusay na sa klase bagkus pati na rin sa mga mag-aaral na nangangailangan pa ng paggabay. Dito natin mas masusukat ang pagiging epektibo at kabisaan ng isang materyal sa pagtuturo at pagkatuto. Ang nasabing isinaayos na modyul ay makikita sa apendiks A ng pananaliksik.

Conclusions

1. Batay sa naging resulta ng ikalawang markahang pagsusulit, malinaw na nagpapakita ito ng kakulangan ng mga mag-aaral sa ilang mahahalagang kasanayan sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori. Ang mga kasanayan na ito ay mahalaga sa pag-aaral ng asignaturang Filipino at sa pag-unlad na kakayahan sa komunikasyon at pag-iisip ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapakita lamang na kinakailangan ng pag-unawa sa mga kahinaan ng mga nahihirapang estudyante sa pamamagitan ng pagbuo ng interbensiyong materyal na tumutugon sa mga kahinaan na ito.
2. Nagpapakita ang pananaliksik na ito ng kakulangan ng mga mag-aaral sa ika-7 baitang sa ilang mahahalagang kasanayan sa pag-unawa at pagsusuri ng tekstong ekspositori. Ito rin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa sa mga kakulangan ng mga mag-aaral sa pagkatuto at ang pagbuo ng interbensiyon na tumutugon sa mga ito. Ang paggamit ng mga modyul, estratehiya sa pagtuturo, at pagbibigay ng pidbak ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng mga abilidad ng mga mag-aaral at mapaangat ang kanilang antas ng pagkatuto sa Filipino.
3. Sa bahagi ng pagpapatunay sa modyul, nagpapakita ito ng mataas na lebel ng pagtanggap sa modyul bilang interbensiyong materyal para sa mga nahihirapang mag-aaral sa ika-7 baitang. Natuklasan na ang modyul ay nagpapakita ng lubos na napakahusay sa nilalaman, kaugnayan, pagkakaayos, at kahalagahan. Ang mga gawain at aralin din ay maayos na nakahanay, tumutugon sa MELC's at Multiple Intelligences ng mga mag-aaral, at epektibo sa paglinang ng kritikal na pag-iisip at pagpapayabong ng kasanayan ng mga mag-aaral. Subalit may ilang aspeto parin na nangangailangan ng karagdagang pansin, tulad ng paggamit ng o paglahok ng makabagong teknolohiya, pagtugon sa mga pagtataya, at ang pagdagdag ng disenyo sa modyul upang makapukaw ng interes ng mga mag-aaral.

4. Ang natuklasan naman batay sa pagsusuri ng modyul sa Filipino ay nagpapakita ng makabuluhang pag-unlad sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa parehong kompetensi 1 at kompetensi 2. Sapagkat ang pagtaas ng mean score, mean gain score, at mean percentage ay nagpapakita na matagumpay ang nabuong modyul sa pagpapabuti ng kaalaman at kasanayan ng mga nahihirapang mag-aaral. Ang pagtaas sa bilang ng mga kalahok na mag-aaral na nakakuha ng “Mahusay” at ang pagbaba ng mga mag-aaral na nakakuha ng mababa at napakababa ay nagpapakita rin ng positibong epekto ng mga estratehiya sa pagtuturo at pagsasanay na ginamit sa modyul. Bilang kabuuan, ang pagsusuri ay nagpapakita na ang modyul ay isang epektibong kagamitan sa pagpapa-unlad ng abilidad at kasanayan ng mga mag-aaral.
5. Batay sa kinalabasan ng pagsusuri sa modyul sa pamamagitan ng Paired Sample Test, ito ay nagpapakita ng makabuluhang pagtaas sa mga marka ng mga kalahok na mag-aaral pagkatapos gamitin ang binuong modyul. Ang positibong mean ng pagkakaiba ng pauna at panapos na pagsusulit para sa parehong kompetensi 1 at kompetensi 2, pati na rin ang mataas na t-values at p-value na mas mababa sa 0.05 ay nagpapatunay at indikasyon na ang modyul ay naging epektibo sa pagpapabuti ng kaalaman at kakayahan ng mga nahihirapang mag-aaral.

Recommendations

Narito ang mga rekomendasyon batay sa mga konklusyon ng pag-aaral:

1. Ipagpatuloy ang paggamit at pagpapa-unlad ng modyul dahil sa mataas na antas ng pagtanggap ng mga respondenteng guro at epektibong pagpapabuti ng kasanayan ng mga mag-aaral. Iminumungkahi ang patuloy na paggamit ng modyul bilang interbensiyong materyal sa mga nahihirapang mag-aaral sa ika-7 baitang. Ang pananaliksik na ito ay nagsisilbing gabay at batayan para sa karagdagang pag-aaral at pagpapa-unlad ng modyul upang mas mapabuti ang nilalaman at estratehiya nito.
2. Upang mas maengganyo ang mga mag-aaral lalong-lalo na sa henerasyon ngayon, mahalagang isama o ilahok ang makabagong teknolohiya sa modyul. Maaaring gumamit ng mga interaktibong laro, bidyo, at mga online na kasangkapan upang mas lalong maunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin.
3. Bagama't lumabas na ang nilalaman ng modyul ay napakahusay, nararapat pa rin na bigyang-pansin ang disenyo at presentasyon nito upang mas makapukaw ng interes ng mga mag-aaral. Maaaring magdagdag ng mga larawan, grapiko, at iba pang *visual aids* upang mas maging kahali-halina ang modyul.
4. Ipagpatuloy ang pagsusuri at pagtataya sa modyul upang matiyak ang epektibo nitong paggamit. Maaaring magkaroon o magsagawa ng pasubaybay na pagsusulit at obserbasyon upang masuri ang pag-unlad ng kakayahan ng mga

mag-aaral at matukoy ang mga pangangailangan para sa karagdagang pagpapabuti.

5. Iminumungkahi rin pagbabahagi ng modyul sa ibang mga guro ng Filipino upang mas mapakinabangan ang benepisyo nito sa mga mag-aaral. Ang pagbabahagi ng kaalaman at karanasan ay makatutulong sa pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon sa larangan ng asignaturang Filipino.
6. Dahil sa naging epektibong resulta ng pananaliksik ay iminumungkahi sa mga susunod na mananaliksik na ipagpatuloy ang pag-aaral at pagbuo ng modyul at gawing gabay sa pagbuo ng susunod na interbensiyong materyal ang nakitang kahinaan sa nabuong modyul. Kaya naman, nararapat na paunlarin at payabungin pa ang pagbuo ng iba't ibang interbensiyong materyal tulad ng modyul upang matugunan ang pangangailangan ng mga nahihirapang mag-aaral.

Compliance with Ethical Standards

Sinunod ng maayos ng pag-aaral ang mga alituntunin sa etikal na pananaliksik. Kusang-loob ang pakikilahok ng mga kalahok, na may karapatang umatras anumang oras. Napanatili ang kompidensyalidad ng datos at pagkakakilanlan. Pinag-ingatan ang kapakanan ng mga kalahok, tinitiyak ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan. Iniiwasan ang plagiarism sa pamamagitan ng wastong pagbanggit ng mga sanggunian. Obhetibo at walang kinikilingan ang presentasyon ng datos at interpretasyon. Para lamang sa akademikong layunin ang paggamit ng mga resulta.

Acknowledgments

Ipinapaabot ng mananaliksik ang taos pusong pasasalamat sa naging kaagapay niya sa pananaliksik na ito, nais munang ipabatid ng mananaliksik ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa Panginoon. Sa araw-araw na paggabay, hindi rin matatapos ang pananaliksik na ito kung hindi dahil sa iyo Ama.

Ikalawa ay sa kanyang mga magulang na sina G. Isabelo V. Pelaez at Gng. Teresita Pelaez at sa mga kapatid sa pagiging inspirasyon at pagbibigay ng lakas loob sa mananaliksik.

Sa kanyang asawa na si Jan Kevin V. Manansala at sa kanilang anak, sa tulong pinansiyal at walang sawang pagsuporta at pagpapalakas ng loob sa mananaliksik na nagiging dahilan niya upang ipagpatuloy ang hamon sa pananaliksik.

Ang pagkumpleto ng pananaliksik na ito ay naging posible rin dahil sa hindi mabilang na suporta. Ang kanilang kaalaman at kahusayan ay nagsilbing inspirasyon sa mananaliksik upang matapos ang panukalang pananaliksik na ito.

Sa pamantasang Marinduque State University Administrators, na naging tulay upang maipagpatuloy ang pagpapalago at pagpapayabong ng kaalaman sa edukasyon.

Sa pamantasang Eastern Quezon College, Inc., na nagsilbing katuwang ng MarSU upang isakatuparan ang kalidad na edukasyon.

Para kay Dr. Leodegario M. Jalos, Jr., Tagapangulo ng Gradwadong Pag-aaral at aking ikalawang tagapayo, sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman, kahusayan at patuloy na pagbibigay ng lakas at pag-asa upang ipagpatuloy ang pananaliksik na ito.

Para kay Dr. Melchor B. Espiritu, Dekano ng Paaralang Gradwado ng Eastern Quezon College at tagapayo, sa kanyang gabay, kahusayang-propesyonal, pagtulong at pagbibigay ng lakas at pag-asa upang matapos ang panukalang pananaliksik na ito.

Kay Dr. Diosdado P. Zulueta, sa kanyang pagiging tagapangulo sa pagsisiyasat sa pananaliksik at pagbibigay payo sa mga kakulangan at pangangailangan nito.

Kay Dr. Joy S. Montejo, sa kanyang buong tiyagang pagsiyasat at pagbibigay payo sa mas mainam na gawin sa pananaliksik.

Kay Dr. Gloria L.Ching, na isa rin sa nagsilbing tagasiyasat upang mas mapabuti ang pananaliksik.

Kay Dr. Noel R. Palomares, na buong husay na tumulong upang malaman ang naging resulta ng mga datos gamit ang wastong pamamaraang estadistika.

Kay Dr. Annalyn J. Decena, na nagsilbing tagapagpatnugot upang iwasto ang pananaliksik.

Kay Dr. Minerva C. Luna, na aking ikalawang tagapagpatnugot at nagbigay ng buong husay upang maisapinal ang pananaliksik.

Kina Dr.Norberta M.Rodil at Mrs. Marian O.Cadiz, na nagbigay pahintulot sa mananaliksik upang magsagawa ng pananaliksik sa kanilang sinisintang paaralan.

Sa mga mag-aaral at guro, na naging respondente at taos-pusong nagbigay ng kanilang oras upang maisagawa ang pananaliksik at makuha ang kinakailangang datos.

Para kina Mrs.Gloria O. Quizana, Mrs.Melca DG.Cabanggangan, Mr. Jayson G.Barsana at Mr.Alexander Cabales,Mrs.Jecil R. Moreno mga propesyonal na guro at kaibigan, sa kanilang pagpupursige na makapagbigay ng karagdagang kaalaman sa pananaliksik.

REFERENCES

- Bernardo, J. (2020, July 30). Modular Learning most preferred parents: DepEd. ABS-CBN News. Retrieved from <https://news.abs-cbn.com/news/07/30/20/modular-learning-most-preferred-by-parentsdep>
- Comiso-Gallo, R. V., Mendoza, R. M., & Sultan, R. P. (2020). Modyul para sa Pagtuturo ng Filipino sa Elementarya I. Quezon City: Rex Printing Company, Inc.
- De Leon Abao, E., Alda, C., & Bacus, C. (2021). Language learning materials development. Lorimar Publishing Inc
- Liwanag, L. (2023). Pagtuturo mula sa Puso Sangguniang Pangguro sa Pagtuturo ng Filipino. Manila: Rex Books Store, Inc.
- Loyola,L.C. (2020, 3rd Qtr). Ang Epekto ng Pandemya sa Pag-aaral ng mga Pilipino.Makati City,Philippines,AseanPost.
- Maevel, K. (2024). Disenyo,Balidasyon,at Kabisaan ng Kagamitang Panturo Hinggil sa Wastong Gamit ng mga Salita at Kataga sa Filipino.EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR),10 (6),1-1.<https://doi.org/10.36713/epra17483>

- Matatag-Filipino-CG-Grades-4-at-7-.pdf. (2023). Retrieved August 10, 2023,
from <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4-at-7-.pdf>
- Quiambao, J.I.T (2018). Pagtuturo ng Filipino sa mga mag-aaral ng ika-21 siglo. Sunstar Pampanga Artikulo. May 1, 2018
- Sinag. (2020b, November 25). Ang Katotohanan sa New Normal sa Pambalikong Paaralan. Issuu. Issuu. https://issuu.com/beaconpublications/docs/sinag_2020_updated/s/11376120?fbclid=IwA